

27. Schulte MM, Tsai JH, Moley KH. Obesity and PCOS: the effect of metabolic derangements on endometrial receptivity at the time of implantation. *Reprod Sci.* 2015 Jan;22(1):6-14. doi: 10.1177/1933719114561552.
28. Orishchak IK, Makarchuk OM, Henyk NI, Ostrovska OM, Havryliuk HM. Sonoelastography evaluation in the diagnosis of endometrial pathology combined with chronic endometritis in infertile women. *J Med Life.* 2022 Mar;15(3):397-404. doi: 10.25122/jml-2021-0358.
29. Da Broi MG, Rocha CV Jr, Carvalho FM, Martins WP, Ferriani RA, Navarro PA. Ultrastructural Evaluation of Eutopic Endometrium of Infertile Women With and Without Endometriosis During the Window of Implantation: A Pilot Study. *Reprod Sci.* 2017 Oct;24(10):1469-1475. doi: 10.1177/1933719117691142.
30. Whitby S, Zhou W, Dimitriadis E. Alterations in Epithelial Cell Polarity During Endometrial Receptivity: A Systematic Review. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2020 Oct 27;11:596324. doi: 10.3389/fendo.2020.596324.

Робота надійшла в редакцію 10.11.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.14-006:618.14-002

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7569950>

¹К. В. Гаркавенко, ²О. В. Зуб

ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

¹Харківський національний медичний університет;

²Чернігівський медичний центр сучасної онкології, відділення клінічної онкології та гінекології

Гаркавенко К. В. ORCID 0000-0003-2636-4067

Summary. ¹Harkavenko K. V., ²Zub O. V. **DISORDERS OF MENSTRUAL FUNCTION IN WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME.** - ¹*Kharkiv National Medical University;* ²*Chernihiv Medical Center of Modern Oncology, Department of Clinical Oncology and Gynecology;* e-mail: tatyana.torak@gmail.com. Metabolic syndrome is an urgent problem of modern medicine. The combination of hyperinsulinemia, insulin resistance, abdominal obesity, arterial hypertension, and disorders of lipid metabolism negatively affect a woman's reproductive health. The purpose of the study is to study the peculiarities of menstrual cycle disorders and structural changes of the endometrium in women with metabolic syndrome. The results. It has been established that menstrual cycle disorders in the form of abnormal uterine bleeding in women of reproductive age with metabolic syndrome occur more often with untimely menarche, inflammation of the genital organs, tumors of the ovaries and uterus, and are histologically characterized by glandular-polypous hyperplasia of the endometrium, glandular-cystic and angiomatous endometrial polyps with foci of necrosis and dysplasia, which requires timely diagnosis and treatment.

Key words: abnormal uterine bleeding, metabolic syndrome, ovarian-menstrual cycle

Реферат. Гаркавенко К. В., Зуб О. В. **ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ.** Метаболічний синдром є актуальною проблемою сучасної медицини. Сполучення гіперінсулінемії, інсулінорезистентності, абдомінального ожиріння, артеріальної гіпертензії, порушення ліпідного обміну негативно впливають на репродуктивне здоров'я жінки. **Мета дослідження** - вивчити особливості порушень менструального циклу та структурні зміни ендометрію у жінок з метаболічним синдромом. **Результати.** Встановлено, що порушення менструального циклу у вигляді аномальних маткових кровотеч в жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом частіше виникають при несвоєчасному менархе, запаленні статевих органів, пухлинах яєчників та матки, гістологічно вони характеризуються залозисто-поліпозною гіперплазією ендометрія, залозисто-кістозними та ангіоматозними поліпами ендометрія з вогнищами некрозу та дисплазії, що потребує своєчасної діагностики та лікування.

Ключові слова: аномальна маткова кровотеча, метаболічний синдром, оваріально-менструальний цикл

Актуальність теми. Відомо, що екстрагенітальні захворювання негативно впливають на менструальну та репродуктивну функції організму жінки, особливо під тиском постійно зростаючих стресогенних навантажень, що має важливе значення з урахуванням ситуації, яка склалася в Україні в теперешній час. Метаболічний синдром (МС), як один з соціально значущих патологічних станів, є надзвичайно актуальною проблемою сучасного суспільства і привертає увагу багатьох дослідників. Сполучення гіперінсулінемії, інсулінорезистентності, абдомінального ожиріння, артеріальної гіпертензії, порушення ліпідного обміну негативно впливають на репродуктивне здоров'я жінки [1].

МС викликає зміни в гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковому комплексі, що проявляється симптомами дисгормональних розладів репродуктивної системи. МС характеризується накопиченням жирової тканини, яка вважається потужним ендокринним органом і синтезує не тільки лептин, а й інсуліноподібний фактор, метаболіти, ферменти, медіатори запалення. Високі дози лептину сприяють виробленню киспептину в нейронах гіпоталамусу, що стимулює пульсуючу секрецію гонадотропін рилізінг гормону з наступним впливом на оваріально-менструальний цикл хворої. Зниження чутливості тканин до інсуліну виникає в результаті підвищення рівня статевих гормонів, соматотропного гормону, кортизолу, що може призвести до гіперінсулінемії, транзиторної гіперандрогенемії, накопиченню вісцерального жиру. Андрогени через велику кількість жирової тканини ароматизуються в естрогени, які за принципом зворотного зв'язку впливають на продукцію гонадотропінів, що проявляється овуляторною та менструальною дисфункцією [2, 3].

Ожиріння сприяє зниженню чутливості тканин до інсуліну, а гіперандрогенія призводить до накопичення вісцерального жиру, що ще більше проявляється резистентістю до інсуліну та гіперінсулінемією, тим самим збільшуючи продукцію андрогенів, виникає замкнуте коло з прогресуванням репродуктивних та метаболічних порушень [4]. Ожиріння в поєднанні з гіперандрогенією та гіперінсулінізмом провокує розвиток синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ), який виникає у 80% жінок з МС [5, 6]. Хронічна гіперестрогенія на тлі СПКЯ сприяє овуляторній та метаболічній дисфункції, розвитку раку ендометрія, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу (ЦД2) [7]. Враховуючи той факт що в США у 30% жінок з СПКЯ має місце МС Американська асоціація клінічних ендокринологів включила СПКЯ до факторів ризику МС [7, 8]. Існують дані, що менструальні та метаболічні порушення у жінок мають перименархеальний початок та зумовлені дефіцитом вітаміну D [9, 10, 11]. Все більше розповсюдженим стає феномен "ожиріння при нормальній вазі", який полягає в присутності компонентів МС або повного симптомокомплексу МС за відсутності ожиріння за критеріями ВООЗ [3, 12]. Окрім аліментарних факторів існують генетичні та епігенетичні складові розвитку МС, обісогенні речовини навколишнього середовища, мікронутрієнти та гормональні фактори, в тому числі дефіцит вітаміну D. Доведений зворотній зв'язок між рівнем 25(OH) D та ожирінням,

діабетом, інсулінорезистентністю [10, 11].

Встановлено, що жінки з “метаболічно здоровим ожирінням” мали генетичну схильність до нього, яка реалізувалася в умовах сімейних традицій надмірного харчування, натомість жінки з МС на тлі ожиріння та без мали високу частоту епігенетичних факторів ризику, патології становлення репродуктивної функції та дисгормональних станів, навіть за умови виключення СПКЯ [2, 6]. Також визначені відмінності впливу різних фенотипових форм МС на функцію яєчників у жінок раннього активного репродуктивного віку без СПКЯ [3, 5, 13].

Поширеність МС у жінок коливається від 10% до 84%, призводячи до порушень репродуктивної функції у кожній третій хворій, у 70% пацієнток з МС відмічаються гіперпластичні процеси ендометрію [8, 14, 15]. Дисфункція гіпоталамо-гіпофізарно-яєчничкової системи, яка притаманна патогенезу МС, призводить до неадекватного дозрівання фолікулу, порушень у секреції фолікулостимулюючого гормону, лютеїнізуючого гормону, прогестерону, гіперандрогенії, у зв'язку з чим у жінок з МС спостерігається вторинне порушення менструальної функції на тлі збільшення маси тіла. Щонайменше 20-30% жінок з МС мають порушення менструального циклу, що проявляється дисменореєю, недостатністю лютеїнової фази, ановуляціями, безпліддям, внутрішньоматковою патологією, аномальними матковими кровотечами (АМК). У дівчат-підлітків з МС олігоменорея спостерігається у 60%, аменорея - у 28,3%, маткові кровотечі - у 48,3% [4].

Проблема аномальних маткових кровотеч (АМК) займає одне з провідних місць в гінекологічній практиці, тому що 30% жінок страждають на АМК, 65% пацієнток репродуктивного віку звертаються до стаціонару за допомогою. Не дивлячись на досягнення сучасної медицини частота оперативних втручань, зокрема гістеректомій, при маткових кровотечах залишається вкрай високою [15, 16]. Незважаючи на значну кількість наукових публікацій з проблем АМК, питання особливостей перебігу, клінічних проявів, гормонального гомеостазу, оптимізації методів діагностики та лікування АМК у жінок з метаболічним синдромом потребує більш глибокого вивчення та розробки методів профілактики та реабілітаційних заходів у таких хворих.

Таким чином, вивчення клініки, діагностики та патогенезу порушень менструального циклу у жінок з МС є важливим аспектом, що визначатиме їхній прогноз і профілактику та залишається актуальним завданням сучасної гінекології.

Мета дослідження - вивчити особливості порушень менструального циклу та структурні зміни ендометрію у жінок з метаболічним синдромом.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалося згідно плану НДР кафедри акушерства та гінекології №2 ХНМУ «Оптимізація діагностики, лікування захворювань репродуктивної системи та ускладнень вагітності у жінок з екстрагенітальною патологією» (№ державної реєстрації 0121U11923).

Матеріали та методи. Проведено обстеження 58 жінок репродуктивного віку з порушеннями менструального циклу, зокрема АМК, які знаходилися в гінекологічному відділенні КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» і отримували лікування відповідно до наказу МОЗ України №353 від 13.04.2016, з урахуванням рекомендацій вітчизняних та іноземних Асоціацій акушерів-гінекологів. Пацієнтки з АМК були поділені на 2 клінічні групи: 30 жінок з АМК мали ознаки МС (основна група), 28 жінок мали тільки симптоми АМК (група порівняння). Контрольну групу склали 15 жінок, які мали нормальний менструальний цикл та обстежувалися перед плановою вагітністю. Учасники дослідження були порівняні за віком, рівнем освіти, соціальним та економічним статусом.

Критеріями виключення з дослідження були перенесені оперативні втручання на статевих органах, бариатричні втручання, прийом гормональних, цитостатичних, вітамінних препаратів в останні 3 місяця перед включенням в дослідження, важкі соматичні захворювання, СПКЯ.

Також обстеження включало виявлення гормональних змін, порушень ліпідного обміну, УЗД та доплерометричне дослідження, проведення діагностичної/лікувальної гістероскопії, гістологічне дослідження ендометрію. Діагноз МС встановлювали разом з ендокринологом. Хоча в МКХ-10 діагноз МС відсутній, але за даними багатьох асоціацій діагностика МС здійснюється у відповідності до спільної позиції IDF, NHLBI, АНА, WHF,

IAS, IASO, EGIR, NCEP, WHO (2009) [3]. МС повинен відповідати 3 з 5 критеріям:

- 1) збільшена окружність талії - більше 88 см у жінок європейської популяції;
- 2) концентрація тригліцеридів більше 1,7 ммоль/л (150 мг/дл) або лікування гіпергліцеридемії;
- 3) концентрація ХС ЛПВЩ менше 1,3 ммоль/л (50 мг/дл) у жінок або лікування ліпідного порушення;
- 4) систолічний АТ більше 130 мм рт. ст. або діастолічний більше 85 мм рт. ст. або лікування АГ;
- 5) концентрація глюкози в плазмі натще більше 5,6 ммоль/л (100 мг/дл) або лікування ЦД2.

Дослідження рівня глюкози натще, тригліцеридів та ЛПВЩ проводили спектрофотометричним методом, інсуліну — методом хемолюмінісцентного імуноаналізу.

Антропометричні дослідження включали вимірювання ваги (з точністю до 0,1 кг), зросту та окружності талії (до 0,5 см), на основі яких обчислювали індекс маси тіла (ІМТ) — співвідношення маси тіла в кг і довжини тіла в м, зведеної в квадрат. Показники ІМТ оцінювали згідно класифікації ВООЗ: нормальна маса тіла (18,5-24,9 кг/м², надлишкова вага (25-29,9), ожиріння — більше 30).

Ультрасонографічне дослідження здійснювалося за допомогою сканеру «Philips HD 11 XE» (Японія) з використанням трансабдомінального (3,5 МГц) і трансвагінального датчиків (5-7,0 МГц) із застосуванням кольорового доплерівського картування та імпульсно-хвильової доплерометрії. Було оцінено розташування, розміри, форма матки, структура міометрію, М - ехо, наявність гіпер- та гіпоехогенних включень у порожнині матки та міометрії.

Гістероскопія виконувалася на апараті «Lawton 49-3772 Stainless» (Німеччина). Гістологічне дослідження виконано в патологоанатомічному відділенні ХОР «Обласна клінічна лікарня», яке є базою кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного університету.

При обробці результатів використані методи варіаційної статистики з застосуванням програми «Statistica 6.0» за допомогою персонального комп'ютера. Для порівняння показників використовували критерій Шапіро-Уїлка та критерій Стьюдента.

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ХНМУ, дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації, Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень, усіма жінками було надано та підписано поінформовану згоду на участь в обстеженні та обробку персональних даних.

Результати дослідження. Вік пацієнток коливався від 19 до 47 років, в основній групі середній вік дорівнював 35,8±4,7 років, в групі порівняння - 34,9±5,2 років, в контрольній групі - 31,4±3,6 років. У 18 (60%) жінок основної групи в анамнезі відмічались запальні захворювання внутрішніх статевих органів (хронічні аднексити, кольпіти). Серед супутніх гінекологічних захворювань відмічались позаматкова вагітність (6,7%), доброякісні кісти яєчників (16,7%), ендометріоз (3,3%), лейоміома матки (13,3%), порушення епітелія шийки матки (20%). В групі порівняння переважали лейоміома матки (7,1%), кісти яєчників (21,4%).

Менструальна функція в основній групі мала наступні особливості: менархе наступило передчасно у 7 жінок (26,7%), запізнило — у 5 (16,7%), в групі порівняння, відповідно, у 3 (10,7%) та 2 (7,1%) хворих. Міжменструальні кровотечі відмічали 14 (46,7%) хворих основної групи та 8 (28,6%) жінок групи порівняння. Гіперполіменореєю відзначали 16 жінок (53,3%) основної групи та 16 (57,1%) хворих групи порівняння. 13 (43,3%) хворих з АМК на тлі МС мали 0(1) групу крові, в групі порівняння — 10 (35,7%).

Екстрагенітальна патологія включала в основній групі ожиріння (73,3%), дисліпідемію (70%), гіпертонічну хворобу (26,7%), ЦД 2 типу (13,3%), не дивлячись на відносно молодий репродуктивний вік.

Середній показник окружності талії в основній групі склала 106,2±6,2 см, в групі порівняння — 78,4±3,5 см, в контрольній групі — 76,1±5,7 см. ІМТ > 30 (31,9±1,4) в основній групі склав 85,7%, в групі порівняння ІМТ дорівнював 25,1±2,2. Обвід талії складав в основній групі — 101,6±5,7 см, в групі порівняння — 86,3±7,9 см.

Гіперглікемія відзначалися у 10% основної групи, гіпертензія у 16,7%, інсулінорезистентність 30%, дисліпідемія — зниження ЛПВЩ — у 26,7%, підвищення тригліцеридів у 23,3%. Висока частота інсулінорезистентності на думку Т.Ф.Татарчук та співавт. (2020) обумовлена збільшенням вісцеральної жирової тканини [6].

За даними УЗД поліпи ендометрія зустрічалися у 22 жінок основної групи (73,3%), гіперплазія ендометрія — у 14 (46,7%), лейоміома матки — у 5 (16,7%), що значно перевищували показники групи порівняння. Всім жінкам з АМК виконана гістерорезектоскопія з видаленням поліпів та біопсією ендометрія.

Гістологічне дослідження отриманого матеріалу в основній групі виявило залозисто-кістозні, ангіоматозні поліпи ендометрія з вогнищами некрозу та дисплазії, залозисто-поліпозна гіперплазія ендометрія; в групі порівняння — переважно залозисто-фіброзні поліпи проліферативного типу.

Аналізуючи отримані результати дослідження, звертає на себе увагу той факт, що не всі жінки з МС та АМК мали ожиріння; але не дивлячись на відносно молодий вік мали екстрагенітальну патологію (ЦД2, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія), вперше виявлену під час лікування АМК. Серед порушень оваріально- менструального цикла відмічалось раннє або пізнє менархе, гіперполіменорея майже у кожній другій хворій, пухлини статевих органів (кісти, міоми, поліпи, гіперплазія ендометрія). Виявлені відсутність або недостатнє лікування, не завжди ефективні рекомендації щодо харчування та фізичної активності, призвели к тому, що перше місце серед ознак МС у хворих на АМК посідало абдомінальне ожиріння, друге — артеріальна гіпертензія. Нажаль, в сучасних умовах не завжди своєчасно виявляється МС. Відомо, що нелікований МС призводить до ЦД2, гіпертонічної хвороби, передчасного розвитку атеросклерозу, за нашими даними - до АМК. Тому необхідно своєчасно проводити лікування окремих складових МС. Етіотропна терапія включає редукцію маси тіла та збільшення фізичної активності, а в осіб з предіабетом призначення метформіну [1].

За даними Татарчук (2019) у жінок з розладами репродуктивного здоров'я МС зустрічався у 13,72% на відміну від жінок без розладів РЗ (5,16%), що вказує на необхідність вивчення оваріально-менструальних порушень у хворих на МС [2]. Результати дослідження етіопатогенезу МС останніх років довели, що причинами МС можуть бути дисфункція жирової тканини, пренатальні та епігенетичні фактори, генетична схильність, фактори навколишнього середовища, преморбідний фон (гормональні порушення, гінекологічна патологія) [3]. Нажаль поки ще немає вичерпного пояснення феномена зв'язку гінекологічних захворювань з МС, можливо як спільні фактори ризику, так і певні причинно-наслідкові зв'язки, які необхідно вивчати в контексті розуміння патогенезу МС, розробки ефективних лікувально-профілактичних стратегій.

В результаті проведеного нами дослідження було виявлено наявність зв'язку міоми матки з ІМТ та розвитком МС, що можна пояснити за даними літератури, порушенням метаболізму стероїдних гормонів, інсулінорезистентністю і зниженням рівню глобуліну, що зв'язує статеві гормони. Гіперінсулінемія сприяє підвищенню рівня інсулінподібного фактору росту 1 та епідермального фактору росту, які беруть участь у патогенезі міоми матки, сприяють проліферації міоцитів [2]. Доведений зв'язок гіперглікемії та лейоміоми матки (ВШ-1,45; 95% ДІ 1,10-1,89) [16].

Таким чином, порушення менструального циклу у жінок з метаболічним синдромом проявляються переважно у вигляді АМК, хворі мають в анамнезі раннє або запізнє менархе, запалення статевих органів, доброякісні пухлини яєчників та матки. При гістерорезектоскопії та наступному гістологічному дослідженні визначаються залозисто-кістозні, ангіоматозні поліпи ендометрія з вогнищами некрозу та дисплазії, залозисто-поліпозна гіперплазія ендометрія.

Висновок. Порушення менструального циклу у вигляді аномальних маткових кровотеч в жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом частіше виникають при несвоєчасному менархе, запаленні статевих органів, пухлинах яєчників та матки, гістологічно вони характеризуються залозисто-поліпозною гіперплазією ендометрія, залозисто-кістозними та ангіоматозними поліпами ендометрія з вогнищами некрозу та дисплазії, що потребує своєчасної діагностики та лікування.

Література:

1. Ткаченко В.І., Багро Т.О., Видиборець Н.В., Бондар О.К./Метаболічний синдром: діагностика та профілактика в практиці сімейного лікаря//Ліки України.-№1-2(197-8).-2016. С.
2. Роль порушень репродуктивного здоров'я в розвитку метаболічного синдрому у жінок /Т.Ф.Татарчук, Н.В.Косей, С.І.Регада, Тутченко Т.М., Гламазда М.І. // Журнал Національної академії медичних наук України.-2019.-Т.25.-№1.-С.77-87.
3. Татарчук Т.Ф. Особливості функції яєчників у жінок з метаболічним синдромом, діагностованим за гармонізованими критеріями 2009р./Збірник наук праць асоціації акушерів-гінекологів України.- 1(43)-2019.-С.95-99.
4. Синкіна А. А. Порушення менструального циклу в дівчат підліткового віку на тлі метаболічного синдрому (огляд літератури) / А. А. Синкіна, І. М. Нікітіна // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2021. - № 2. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appatg_2021_2_19
5. Akre S, Sharma K, Chakole S, Wanjari MB. Recent Advances in the Management of Polycystic Ovary Syndrome: A Review Article. Cureus Journal of Medical Science. 2022;14(8).
6. Teede HJ., Misso ML, Costello MF et al. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assesment and management of polycystic ovary syndrome //Human reproduction.2018.33(9) 1602—1618.
7. Белодед О.А. Синдром поликистозных яичников/ О.А.Белодед// Управление рисками, или риск-менеджмент.-2018.-№4(78).-С.8-14.
8. Rochlani Y., Pothineni NV, Kovelamudi S., Mehta JL Metabolic sndrome: pathophysiology, management,, and modulation by natural compounds./ Therpeutic advances in cardiovascular disease. 2017.-11(8).-215-225.
9. Заболотна І.Е. Ожиріння та надмірна маса тіла в дітей, критерії діагностики та статистика поширеності/ І.Е.Заболотна, Л.В.Ященко// Клінічна та профілактична медицина.-2019.-№8 (2).-С.36-46.
10. Павлишин Г.А. Забезпеченість вітаміном D і метаболічний синдром у дітей підліткового віку з ожирінням/ Г.А.Павлишин. А.-М. А. Шутьгай // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2021.-№1.-С.12-19.
11. Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Регада С.І., Тутченко Т.М., Гламазда М.І. Дефіцит вітаміну Д при різних формах метаболічного синдрому у жінок раннього та активного репродуктивного віку// Збірник наук праць асоціації акушерів-гінекологів України.- 1(45)-2020.-С.61-67.
12. Franco LP, Morais CC, Cominetti C. Normal-weight obesity syndrome: diagnosis, prevalence, and clinical implications// Nutrition reviews.-2016.-74(9); 558-570.
13. Abdalla MA, Deshmukh H, Atkin S, Sathyapalan T. A review of therapeutic options for managing the metabolic aspects of polycystic ovary syndrome. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism. 2020;11.
14. Nilsson PM, Tuomilehto J.,Ruden L. The metabolic syndrome — What is it and how should it be managed? //European Journal of preventive cardiology.-2019.-26(2):33-46.
15. Aldarazi K, Omran H, Jassim NM. Endometrial hyperplasia in asymptomatic subfertile population. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction. 2022;51(4).
16. Tak Y.J., Lee S.Y., Park S.K. et al. Association between uterine leiomyoma and metabolic syndromein parous premenopausal women: a case-controle study//Medicine (Baltimore).-2016.-Vol.95, no 46.-e5325

References:

1. Tkachenko V.I., Bagro T.O., Vidiborets N.V., Bondar O.K./Metabolic syndrome: diagnosis and prevention in the practice of a family doctor//Ukraine Medicines.-№1-2(197-8).-2016. WITH.
2. The role of reproductive health disorders in the development of metabolic syndrome in women / T.F. Tatarchuk, N.V. Kosei, S.I. Regeda, T.M. Tutchenko, M.I. Glamazda. // Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine.-2019.-Т.25.-№1.-P.77-87.
3. Tatarchuk T.F. Peculiarities of ovarian function in women with metabolic syndrome

diagnosed according to the harmonized criteria of 2009/Collection of scientific works of the Association of Obstetricians and Gynecologists of Ukraine.- 1(43)-2019.-P.95-99.

4. Sinkina A.A. Disruption of the menstrual cycle in teenage girls against the background of metabolic syndrome (literature review) / A.A. Sinkina, I.M. Nikitina // Current issues of pediatrics, obstetrics and gynecology. - 2021. - No. 2. - P. 114-119. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appatg_2021_2_19

5. Akre S, Sharma K, Chakole S, Wanjari MB. Recent Advances in the Management of Polycystic Ovary Syndrome: A Review Article. *Cureus Journal of Medical Science*. 2022;14(8).

6. Teede HJ., Misso MI, Costello MF et al. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome // *Human reproduction*.2018.33(9) 1602—1618.

7. Beloded O.A. Polycystic ovary syndrome/ O.A. Beloded// Risk management, or risk management.-2018.-№4(78).-P.8-14.

8. Rochlani Y., Pothineni NV, Kovelamudi S., Mehta JL Metabolic syndrome: pathophysiology, management, and modulation by natural compounds./ *Therapeutic advances in cardiovascular disease*. 2017.-11(8).-215-225.

9. Zabolotna I.E. Obesity and overweight in children, diagnostic criteria and prevalence statistics/ I.E. Zabolotna, L.V. Yashchenko// *Clinical and preventive medicine*.-2019.-№8 (2).-P.36-46.

10. Pavlyshyn G.A. Vitamin D supply and metabolic syndrome in obese adolescent children/ G.A. Pavlyshyn. A.-M. A. Shulgai // *Current issues of peliatry, obstetrics and gynecology*.-2021.-№1.-P.12-19.

11. Tatarchuk T.F., Kosei N.V., Regeda S.I., Tutchenko T.M., Glamazda M.I. Deficiency of vitamin D in various forms of metabolic syndrome in women of early and active reproductive age// *Collection of scientific works of the Association of Obstetricians and Gynecologists of Ukraine*.- 1(45)-2020.-P.61-67.

12. Franco LP, Morais CC, Cominetti C. Normal-weight obesity syndrome: diagnosis, prevalence, and clinical implications// *Nutrition reviews*.-2016.-74(9); 558-570.

13. Abdalla MA, Deshmukh H, Atkin S, Sathyapalan T. A review of therapeutic options for managing the metabolic aspects of polycystic ovary syndrome. *Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism*. 2020;11.

14. Nilsson PM, Tuomilehto J.,Ruden L. The metabolic syndrome — What is it and how should it be managed? // *European Journal of preventive cardiology*.-2019.-26(2):33-46.

15. Aldarazi K, Omran H, Jassim NM. Endometrial hyperplasia in asymptomatic subfertile population. *Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction*. 2022;51(4).

16. Tak Y.J., Lee S.Y., Park S.K. et al. Association between uterine leiomyoma and metabolic syndrome in parous premenopausal women: a case-control study// *Medicine (Baltimore)*.-2016.-Vol.95, no 46.-e5325

Робота надійшла в редакцію 05.10.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування